

FARMÁCIA VIVA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: REVISÃO DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.18525683

Mayara dos Reis Neves¹

¹Odontologia – Universidade Federal do Pará
mayararn92@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1784325725588773>

AT18: Práticas integrativas e complementares.

Introdução: A utilização de plantas medicinais e fitoterápicos integra práticas tradicionais de cuidado em saúde e, no Brasil, foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) e da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). Essas políticas visam garantir o acesso qualificado, seguro e baseado em evidências científicas ao uso racional de terapias complementares. No contexto da Estratégia Saúde da Família, essas práticas representam uma alternativa terapêutica complementar, de baixo custo, culturalmente aceita e com potencial de ampliar o cuidado integral na Atenção Primária à Saúde. **Objetivo:** Analisar, por meio de uma revisão de literatura, o uso de fitoterápicos no contexto da saúde pública e descrever como a Farmácia Viva contribui para o fortalecimento das práticas em Saúde. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada em bases de dados científicas (SciELO, Plataforma CAPES e LILACS), utilizando os descritores “farmácia viva”, “fitoterápicos” e “políticas públicas”. Foram incluídas publicações disponíveis na íntegra, no período de 2021 a 2026. **Resultados:** Os estudos analisados demonstram que as plantas medicinais apresentam propriedades terapêuticas eficazes no manejo de diferentes agravos à saúde, incluindo processos inflamatórios, dor, cicatrização tecidual e efeitos sedativos. Essas evidências científicas justificam o uso de fitoterápicos no âmbito da Estratégia Saúde da Família, contribuindo para a ampliação das opções terapêuticas disponíveis na Atenção Primária. Observa-se que a implementação da Farmácia Viva favorece o fortalecimento do vínculo entre profissionais de saúde e usuários, valoriza os saberes populares e promove maior adesão às práticas de cuidado. Além disso, essa estratégia contribui para o uso racional de medicamentos, redução de custos e incentivo à sustentabilidade no SUS, integrando conhecimento técnico-científico e tradicional no cuidado a saúde. **Conclusão:** A inserção das plantas medicinais e fitoterápicos na Estratégia Saúde da Família, especialmente por meio da Farmácia Viva, fortalece o cuidado integral e interdisciplinar no SUS. Essas práticas configuram-se como uma estratégia promissora para a promoção da saúde, prevenção de agravos e apoio terapêutico, ao mesmo tempo em que valorizam a biodiversidade brasileira e os conhecimentos tradicionais. Os achados reforçam a importância do fortalecimento das políticas públicas, da capacitação dos profissionais de saúde e do incentivo à pesquisa científica na área, visando à ampliação dessas práticas na Atenção Primária à Saúde.

Palavras-chave: Farmácia viva; Fitoterápicos; Sistema único de saúde.